

Eventos de lectoescritura que dejan huella

Historias que nos habitan

Amparo Albalat Botana, IxM, COLMICH, CONAHCYT

Metáfora de inicio

“Aquí es donde empiezan todas las historias, bajo la égida de esa multitud de estrellas que por la noche se apodera furtivamente de las convicciones, para restituirlas, a veces, en forma de fe. Los primeros que inventaron, que dieron un nombre a las constelaciones eran narradores. Al trazar una línea imaginaria entre ella, les confirieron una imagen, una identidad. Se ensartaban las estrellas en esa línea al igual que se van ensartando los acontecimientos a un relato. Imaginar las constelaciones no modificó las estrellas, ni tampoco el negro vacío que las rodea. Lo que cambió fue el modo de leer el cielo nocturno” (John Berger, 2017).

Resumen

Se presenta un ejercicio de sistematización docente relacionado con un co-laboratorio llamado *Prácticas narrativas: Tú si escribes muy bonito* ocurrido dentro de las Prácticas Profesionales de Inmersión Territorial de la especialidad Nacional Soberanías y Agroecologías Locales (PIES AGILES-2021-2023). Donde 30 estudiantes de 17 estados de la república mexicana redactaron y participaron virtualmente narrando eventos letrados que marcaron sus procesos de lectoescritura, trayendo recuerdos para reflexionar, sanar y mirar con compasión. Este ejercicio fue un intento por escuchar a los estudiantes atestiguando su otredad, preguntando para transformar, documentando para devolverles, promoviendo vínculos significativos, reaprendiendo lenguajes y palabras que son y nos significan como la reciprocidad y la ciclicidad. Se encontró una mayoría de estudiantes que en la edad primaria sufrieron violencias alfabetizadoras, en la secundaria y bachillerato, el gozo de la lectura en voz alta y comentada, bibliotecas inexistentes en los relatos, la escuela o academia si bien como espacio de formación importante las más de las veces bloqueadora de procesos

creativos y la tesis como un primer acercamiento a la lectura y escritura “formal” y en este caso un Plan de Acción Territorial como trabajo de grado de la especialidad. Se concluye que la deserción escolar, el trabajo recepcional deficiente y en este caso, dificultad para desenvolverse dentro de las TIC tienen su origen en inequidades estructurales y no dentro de las personas, grupos o comunidades.

Introducción

Bóveda celeste

El segundo año de estudio la especialidad Programa Interinstitucional de Especialidad en Soberanías Alimentarias y Gestión de Incidencia Local Estratégica (PIES AGILES, 2022-2023) promotores, docentes, actores locales y jóvenes con licenciatura se inscribieron a diversos talleres virtuales y presenciales llamados Co-laboratorios. Escribiré sobre uno de ellos llamado “*Tú si escribes muy bonito*”. Dicho laboratorio duró poco menos de tres semanas de trabajo en plataforma Moodle, con una asistencia de 30 estudiantes, hombres y mujeres mayores de edad con acceso a internet, de Chiapas, Ciudad de México –Morelos, Colima, Estado de México- Hidalgo, Guerrero, Jalisco- Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Puebla –Tlaxcala, Tabasco – Campeche, Veracruz y Yucatán-Quintana Roo. El objetivo general fue reconocer los vínculos con la lectoescritura propiciando identificar las identidades preferidas, celebrar las particularidades y las diferencias y finalmente, plasmar y compartir conversaciones *que les significaran*, desde la dignidad y las miradas posibles (afirmativas) como acto social y político.

El taller virtual se dividió en seis sesiones sincrónicas con dos invitados especiales: Daniela Meléndez (docente y decimera) y Javier Cabrera (locutor). La actividad inicial consistió en presentarnos a través de un objeto o elemento natural, practicando la escritura en primera persona; posteriormente escribimos sobre esas prácticas o eventos letrados que marcaron sus procesos de lectoescritura trayendo recuerdos para reflexionar, sanar y mirar con compasión. Se hicieron décimas, a partir de sus Planes de Acción Territoriales se contaron sílabas y rimaron palabras de manera que narraran su proyecto desde otras miradas, explorando ese lado poeta que todos tenemos. Así mismo, cada participante elaboró un anticomercial reflejado en un audio o imagen y redactaron instrucciones para dejar de usar agrotóxicos,

ambos escritos desde el lugar que da la experiencia de tener un año trabajando en acciones para reducir el uso de herbicidas y pesticidas con un toque de humor y creatividad. Escribieron y enviaron cartas por correo, hicieron trabajo de campo registrando murales, señalética, carteles, entre otros, existentes en sus comunidades y quizá lo más importantes analizaron otros tipos de lecto-escritura, esas donde no se usa el alfabeto dominante. Así, a través de registros orales, escritos y gráficos cada participante generó de 8 y 10 ejercicios evidenciando sus inspiraciones, motivaciones, así como el gusto colectivo por la narración. “Este colaboratorio invitó a la transgresión y revelación de nuestras identidades expresivas genuinas, con sustancia, con esencia, cultura, originalidad, personalidad y contextualidad” (Rodolfo González Figueroa).

Como docente-investigadora es común escuchar que *X estudiante escribe mal, que no se le entiende, que tiene muchas faltas de ortografía, que cómo le permitieron llegar hasta aquí, etc.* Sin embargo, este taller fue una de las bases para entender los lugares de enunciación, desde donde los estudiantes *son, significan y existen* comprendiendo su experiencia vivida y desde ahí, entender, sus prácticas narrativas, invitando a repensar dentro de la academia otras formas de “evidenciar” y sistematizar los saberes y conocimientos (versos, videos, pinturas, fotografías, audios, etc.) sobre todo en la virtualidad, ajena aún para muchos.

Así mismo, hay que reconocer que el “saber leer y escribir” es un proceso largo y un evento altamente emocional y complejo que depende no sólo de habilidades personales sino de situaciones estructurales de infancia y vida. En este sentido, previa autorización de los estudiantes, presentaré extractos de sus narraciones en relación a las prácticas o eventos letrados que les significaron en su procesos de enseñanza-aprendizaje en relación a la lectoescritura, categorizando o más bien identificando grados escolares importantes, las personas y lugares de inspiración, las técnicas o herramientas útiles en este ejercicio de leer y escribir así como los desencuentros que marcaron su no actuar, su evadir y sus miedos vividos a lo largo de sus experiencias escolares desde preescolar hasta esta especialidad o posgrado. Aunque la mayoría de eventos y prácticas letradas hacen referencia a la edad de 5 ó 6 años fue interesante observar cómo estos relatos los siguen habitando.

Desarrollo

Estrellas como eventos

A continuación, leeremos los eventos letrados que marcaron la vida de los especialistas PIES AGILES

“...desde pequeño he tenido la noción que había que ir a la escuela, que había que estudiar, que los libros eran importantes, que había que escribir, y a lo largo del tiempo es una habilidad y un gusto que he ido desarrollando...Mi letra es fea. Pero la ortografía, la semántica y la sintaxis siempre han fluido ...en casa siempre había muchos libros que mis papás tenían porque mi papá viaja constantemente al –en ese entonces– Distrito Federal y compraba libros para venderlos en el pueblo. ...siento que a pesar de tener muchos pensamientos, ideas y palabras en la mente a veces se quedan ahí porque siento que al momento de tomar un lápiz y escribir no van a manifestarse de la misma manera, con la misma intensidad o transmitiendo fielmente lo que quiero. Cuesta un poco más y sé que debe hacerse con práctica. ...Ahora mismo este escrito es una transcripción de un audio que grabé, porque esa es la manera en que me acerco a las letras; me grabo diciéndolo, me escucho y lo transcribo a la vez que lo voy puliendo...Esa es mi manera de caminar a través de las palabras, la grabación” (Arturo Alí Mayo Alarcón-Veracruz).

“Mis padres siempre me leían, mucho. No recuerdo cuándo comenzó... ni cuándo terminó. Estaba tan integrado en nuestra dinámica, que no supe en qué momento aprendí a leer y a escribir... Claro, la escuela también tuvo su papel en que aprendiera a leer y escribir. Recuerdo las eternas planas de letras, palabras y frases, dictadas por maestras con poca gracia (a quienes también agradezco). Pero, más allá de todo aprendizaje formal, el amor a la lectura y la escritura se lo debo a mi madre y a mi padre” (Esteban Romero De la Serna -Yucatán-Quintana Roo).

“Recuerdo cuando era niña, acompañaba a mi mamá al molino donde llevaba el nixtamal para las tortillas. Solo para que Don Felipe (el dueño del molino) me regalara la sección de noticias infantiles que traía en aquel entonces el periódico impreso, aprendí a leer con calma

las noticias y aunque sus impresiones eran a blanco y negro tomaba mi tiempo para ver sus ilustraciones. Compartía con mi familia todas las noticias que el periódico decía” (Diana Gerardo Estanislao-Michoacán).

“Mi experiencia con la lectura fue amena, mi mamá dice que tarde en hablar, pero estoy segura que no tarde en leer. Mi papá me leía muchos cuentos, el más bello aún lo conservo, pero recuerdo otros que hoy me gustaría tener; el morado que hablaba de las brujas y otro que tenía un reloj para poder contar la rutina de una familia de conejos. A la escritura no le tomé mucha importancia, era un acto meramente académico, hasta que me tocó naufragar por el divorcio de mis padres. ...empecé un diario, en el cual escribía usando plumas de colores, algunas tienen brillitos y otras olían a chicle. Así, entre adornos y dolores, dejaba salir eso que me apretaba el corazón. Al final, todo pasó, pero un nuevo reto se presentó; hoy sigo intentando comunicarme mejor, intento darles voz a las palabras escritas, hoy ya no tengo pena, ya no tengo temor y sé que no me corresponde cargar más con ese dolor” (Diana Gabriela Ruiz Arteaga-Yucatán-Quintana Roo).

“Me recuerdo por las mañanas, con esos ricos rayos del sol pegado en mi espalda, sentada en una silla de madera al lado de una pileta llena de agua y mi madre lavando ropa, yo deletreando mis primeras sílabas; ahora recuerdo ...esos coscorrones, jalones de greñas y regaños de mi madre, por confundir letras o cambiar las palabras. Pero las cambiaba porque yo con tal de terminar rápido y poderme ir a jugar, quería leer muy rápido y mi madre me regañaba y hasta me castigaba, poco a poco comencé a formar enunciados, pero siempre leía sin respetar puntos y comas, hasta el aire se me iba por leer de corrido y ni se me entendía nada. Poco a poco y fue hasta la universidad cuando me nació el amor por la lectura y fue porque mi hermano mayor me contaba los libros que leía ...como yo quería saber qué decían los libros comencé a leer sus libros pequeños de 30 o 50 hojas que él tenía” (Viridiana Gómez Tapia-Michoacán).

“Cuando era niña, me interesé por los libros. Ellos me llamaban, el primer libro que leí fue La vuelta al mundo en 80 días. Desde ese momento, mi imaginación giraba con cada libro y mi mente y sentimientos se integraban con cada historia leía. Sin embargo, no pasaba lo

mismo con la escritura; recuerdo que era muy buena en la ortografía, pero siempre me enfrentaba con una hoja en blanco...Un día entré a un curso de Creación Literaria y me di cuenta de que cuando escribo las historias que surgen de mi imaginación, la hoja en blanco, se llena de letras de mi creatividad y de mis emociones. Fue una gran experiencia fue mirarme a un espejo y encontrar un bonito reflejo de mí misma. ...Ahora, escribo textos que están lejos de ser creativos, más apegados a lo académico, pero siento que no lo hago bien, que aún no estructuro mis ideas y pensamientos plasmadas en una hoja en blanco. En el proceso de PIES AGILES, he encontrado de nuevo en las experiencias que he vivido, el interés por encontrar la creatividad que he perdido y sé que la puedo encontrar de nuevo” (Ana Paola Amalfi Torres Gonzáles).

“Cuando iba en el bachillerato la maestra de literatura nos pidió que leyéramos algún libro y que lo comentáramos en la clase del siguiente día. Al siguiente día un compañero inició contando sobre su lectura (una novela), la forma en como fue contando la historia me imagine cada una de las cosas que fue explicando...Yo creo que me impactó mucho por la edad que en ese momento tenía yo. Al finalizar de contar la historia la maestra preguntó si alguien le gustaría leer el libro que había contado el compañero y rápidamente levante la mano” (Sandra Ivonne Trinidad Cuervo-Jalisco-Nayarit-Colima)

“En mi niñez, tuve una maestra que nos dejaba de tarea escribir cuentitos con base a una imagen, eso me ayudaba mucho a inspirarme,...ya en la adolescencia, me reencontré con esas hojas, mi primera impresión fue de mucha risa, eran escritos que plasmaban lo primero que se me venía a la mente, después pensé en lo mal escrito que estaba, eran evidentes los errores de ortografía y de puntuación, pero en ese momento me cayó el “veinte” de que la escritura permite expresarnos y desahogarnos” (Erika Rodríguez Flores-CDMX-Morelos).

“Recuerdo que en la adolescencia no me gustaba leer, porque al leer unas cuantas líneas me daba muchísimo sueño, era como si me arrullara a mí misma al escuchar mi voz, aparte no me concentraba y no me quedaba clara la idea principal del texto, por lo que leía varias veces el mismo párrafo. ...hasta que en una materia de la preparatoria un profesor nos dejaba como tarea leer libros completos, nos organizó en equipos...comprábamos el mismo

libro, el profe asignaba los títulos por equipo luego daba cierto tiempo para leerlo por completo y llegado el plazo nos reuníamos un equipo a la vez con el profe para discutir impresiones, dudas, hablar de los personajes y sus acciones, hablar de la trama, clímax y cierre del mismo, era interesante escuchar las opiniones y versiones que cada compañera/o interpretaba a su particular forma de ver y entender el mismo libro, por lo que los enfoques y entendimientos eran enriquecedores para todas/os, aparte que los títulos que busco el profesor para toda la clase fue atractiva, llamativa y a mi parecer propició la lectura introduciéndonos en temas que él consideraba de nuestro gusto, y creo que acertó ya que a partir de ese momento y después de leer tres libros explore y conocí el gusto a la lectura, ya no me dormía en las primeras cinco líneas, por el contrario despertó mi interés de leer para conocer el desenlace de un personaje, de la historia, de la trama. Después de leer y discutir con el profe nuestro respectivo libro intercambiábamos o prestábamos nuestro libro con los integrantes de otro equipo, de modo que la inversión era solo una, pero al estar conformados por equipos leíamos seis o hasta siete títulos en todo el semestre, hasta que nuestro libro regresaba a su correspondiente dueño/a” (Eliza-Puebla-Tlaxcala).

“...cuando tenía aproximadamente 9-10 años me inscribieron a un curso de verano de lecto-escritura, al principio me parecía una idea aburrida, el tener que asistir, pero la encargada de dar el curso lo hacía muy ameno, nos llevaba a lugares bonitos con naturaleza y hacíamos textos libres, al final se imprimió un pequeño libro de cuentos aún está en la biblioteca de la comunidad” (Perla Gutiérrez Reyes-Michoacán).

“Recuerdo que cuando empezaba a leer y escribir mi abuelita me dijo que aprendiéramos, que era lo más bonito que podría existir el aprender, que a ella le daba mucha tristeza no saber leer y escribir, y que el no saber es cómo no ver... en la universidad mi director de tesis me decía y recomendaba qué artículos científicos y libros leer, fue ahí donde despertó más mi interés por la lectura, sobre todo de artículos científicos; en un principio fue complicado por no tener este hábito de lectura, principalmente de artículos científico, pero después se fue haciendo cotidiano lo que me ayudó a obtener mayor aprendizaje. ...lo más difícil fue cuando decidí realizar mi tesis profesional, donde tenía que parafrasear lo que el autor quería decir con mis propias palabras. ...en mi infancia no recuerdo mucho, pero fui

de las pequeñas que con los esfuerzos y regaños de mi madre se me facilitaba leer y escribir porque cuando no podía, mi madre me daba unos famosos “cocotazos” (María E. Valencia Gordillo-Tabasco-Campeche).

... “Recuerdo mucho mi libro de Puebla de tercer grado de primaria, lo leí completo varias veces, hasta la fecha vuelvo a leerlo. Lo que más me gustaba era conocer las regiones de Puebla, cómo era el clima, las costumbres, qué es lo que sembraban, cosechaban. Me imaginaba viajar a esos lugares, incluso encontré errores en mi región, la sierra norte de Puebla y las anotaba para corregirlas. Entonces a mí me encantan los textos que me permiten viajar a lugares lejanos y conocer cómo se vive ahí” (Yolotzin Zamora Méndez-Puebla-Tlaxcala).

... ”Mis maestros, aún recuerdo sus nombres, por allá en los años 80’s Efraín, Lourdes, Adán, Marina entre otros,...uno de ellos propuso un concurso de lectura,...Nos propuso, que eligiéramos la materia o el libro que mejor se nos acomodara o que mejor tuviéramos para comentar en un pequeño resumen. Recuerdo que hicimos varias etapas y me fui colando a los primeros lugares descubriendo aquí que el mejor libro que se me facilitaba era sin lugar a dudas el de historia o el libro de ciencias sociales...teníamos que entregar ese resumen de acuerdo a nuestra comprensión de páginas y páginas del libro, ya electo de ciencias sociales...Nos hicieron la última prueba para obtener los primeros lugares, recuerdo que ese día, tarde y noche, no descansa, pues me la pase, toda la noche en vela, leyendo y leyendo. Al otro día, muy temprano, se realizó la entrega por escrito y leído en voz alta. Los resultados. ¡Uff! Obtuve el primer lugar... (Por Rangel Chávez Mata-Guerrero)

“...cada mes me parece, llegaba un número de la revista Selecciones a la casa, y a fin de año una colección de libros “bestseller”, y así una noche decidí no salir, y quedarme en casa a leerlos, primero uno, luego otro, así hasta acabar, en uno de ellos recuerdo venía la frase del inicio: “La lectura cambió mi mente”. Leer me dio la oportunidad de conocer amigos, a mi esposa y a mi hija” (Carlos Barragán García-Chiapas).

“...me enseñó a escribir y leer mi maestra Betty con gran amor, paciencia y dedicación, que ese gusto por la escritura fuera por iniciativa propia, no por obligación, me encantaba cuando nos pasaba a leer, tomándonos el tiempo porque era un gran reto el poder llegar a las palabras por determinado tiempo. Ya en secundaria...llegó una maestra a motivarnos en tercero de secundaria y prepa, con el gusto que ella nos inculcaba, las novelas, cuentos y libros que nos proponía a leer... Ya en la universidad lo que se me hacía un poco más difícil era al momento de realizar la tesis por lo de las referencias, las citas y todo este proceso, pero ahora lo que me ha dejado marcada fue en el momento de presentar mi PAT en las prácticas del programa PIES AGILES, cuando me dicen que no entienden lo que tengo escrito, que no se redactar, que no sirve lo que está escrito, ese fue un momento muy frustrante y que no me decían el por qué, en dónde estaba mal, este es un momento de gran reto he ido intentando cada día mejorar, que todo lo que se realiza con el proceso de las prácticas quede de la mejor manera plasmado, para que las demás personas puedan entender lo que estamos realizando como PIES AGILES” (Dalila Reyna Astorga Zapata-Michoacán).

“Cuando era estudiante de secundaria descubrí que me gustaba cantar. Bien recuerdo que estaba en segundo año y la escuela emitió una convocatoria de un concurso de canto a la cual me inscribí representando orgullosamente al 2 grupo A. ...Ese día en la plaza cívica se habían reunido aproximadamente seiscientos estudiantes mirando el concurso. La vergüenza que sufrí fue espantosa. Pero me dejó una gran experiencia. Efectivamente hay que luchar por nuestros sueños, pero a la par hay que prepararnos para lograr nuestro cometido...Actualmente canto, participé en eventos, concursos, veladas artísticas...En mi familia siempre han practicado el arte del canto, tanto mi papá como mi tío, se han dedicado a componer (canciones), cantar y tocar instrumentos como la guitarra, el piano, la batería y el bajo” (Jesse Abed Guerrero Zaldívar- Yucatán-Quintana Roo).

“Recuerdo cuando estaba en segundo grado de primaria. Nos dejaban de tarea hacer unas lecturas en el libro y después copiar alguna palabra o frase que se nos dificultara, recuerdo que estaba en mi casa haciendo la actividad. Empezaba a descubrir las letras y palabras, quería escribir la palabra vaso, pero no sabía se hacer le pregunté a mi mamá

- *mami ¿con que va va vaso?*

Mi mamá me dijo- ¿Cómo? No te entiendo.

Le dije- Si mami, con que va va vaso.

Así estuvimos un ratito, lo que yo quería decir es- mami con que V se escribe Vaso.

Al final mi mamá se enojó tanto que pensó que le estaba bromeando, me dio un par de nalgadas y terminé llorando. La importancia de conocer la pronunciación de las letras, las sílabas y el deletreo” (Julisa Consuelo Gómez Núñez-Chiapas).

“Cuando yo comenzaba a leer, estaba justo, así como el niño de ejemplo que nos dio Payo, pues no había cosa que no quisiera intentar leer; recuerdo la emoción por parte de mis abuelos al ver que ya lo lograba, me motivó a leer en la iglesia, y aunque no lo hacía también ningún sacerdote se oponía, al contrario, me decían que invitara a los amigos.

Un día llegó un nuevo sacerdote, que por cierto se miraba muy corajudo y de mal genio; yo con todo y el nervio me atreví a leer; el sacerdote en cada palabra me interrumpió diciendo: “así no se pronuncia”, “lee más fuerte”, “más rápido”, ese día bastó para que leer en público no me agradara” (Alma Delia Coria Campos-Michoacán)

“Cuando era chiquito y estaba aprendiendo a leer me motivaba mucho poder de leer todas las letras que veía en todos lados y pues quería saber, quería conocer entonces ya que medio sabía las letras trataba de cualquier letrado que encontraba, entonces me acuerdo que empezaba: Des-via-ción como ir leyendo poco a poco y recuerdo mucho que mi abuelo llegaba y me decía a ver qué dice aquí y me traía el periódico y yo decía: No-ti-cias...!No! Decía “te ama, te ama, tu mamá” ¡no abuelo! Me enojaba de que me engañaba jajaja. Recuerdo que era muy grato poder leer palabritas” (Heberto Adrián Cabrera-Veracruz).

“La maestra Socorrito, de 70 años, con su bordón siempre en la mano derecha, nos invitaba con su voz dulce y pausada a escribir; -“escriban eso que están pensando, no importa si suena ilógico”. Nosotros, los alumnos de 16 años y en nuestra mera etapa irreverente y calenturienta, le hacíamos caso y escribíamos: “cada que chupo mi paleta recuerdo tus labios, los labios son suaves y dulces, como el dulce que tú tienes entre tus piernas...” Enseguida, sorpresivamente, la maestra Socorrito nos decía que ahora cada quién iba pasar

a leer su texto frente a todo el salón. Pocos querían, pocos se animaban y menos con semejantes palabras y raras intenciones. Recuerdo que yo me animé, dije, chingue sú. Pero, al comenzar a leer mi texto sentí que me iba a regañar y, frente a todo el salón, hice que leía, pero en realidad improvisé y en lugar de leer comencé a narrar inventando: Cada que chupo mi paleta siento el sabor dulce que activa mis sentidos, mis sentidos son cinco y a veces infinitos, como infinitas son las posibilidades para amarte. Ahí me di cuenta que me gustaba escribir y, sobre todo, improvisar. De ahí surgió nuestro periódico Voces, que, durante 9 años, fue un dolor de muelas para los presidentes municipales. En los mejores tiempos, llegamos a imprimir 1000 ejemplares, que distribuíamos en el Municipio en nuestras bicis y hasta ganábamos dinero. Obvio, el narco y sus mañas, aún no estaban presentes. De lo contrario, ya no estuviéramos en este plano terrenal. Lo bueno es que aquí seguimos. Aunque la maestra Socorrito ya no. Pero el valor, el empuje y el gusto por escribir nos lo heredó y lo traemos bien encarnado. Ahora, con el paso del tiempo, ya no escribo poesías eróticas, sino que me he hecho más aburrido y tengo una columna en un periódico de la región donde escribo más bien temas de agroecología. Aunque bueno, entre el erotismo y la agroecología puede haber similitud. ¿Cuál? No sé, voy a investigar” (Rodolfo González Figueroa)

“Desde la primaria descubrí que tenía habilidades para la lectura y la escritura, participaba en los concursos de ortografía, deletreo y redacción de cuentos. De alguna forma pensaba que era parte de mí, que lo traía en la sangre pues mi abuela paterna Aurora Mancisidor, fue una gran poeta y declamadora. Tengo recuerdos de cuando mi madre me llevaba a su trabajo y me dejaba en la biblioteca mientras ella hacía lo suyo. Yo, por mi parte, pasaba las horas mirando enciclopedias, dibujando y coloreando, esto cuando aún no sabía leer. Con el paso del tiempo, mis intereses se fueron volcando en la lectura del mundo animal y vegetal, una de mis prácticas era que, a la hora de ir al baño, me llevaba un diccionario como mi “libro de lectura”. Me gustaba mucho aprender palabras nuevas, ir en orden alfabético y jugar con las letras formando palabras, ejercitar mi imaginación creando palíndromos y tenía mucha facilidad para la conjugación de verbos y expresar ideas. Llegó el tiempo del enamoramiento y escribiendo una carta para mi pareja de aquel momento, descubrí que era toda una poesía, conformada con rimas y métricas no tan simétricas, pero entendí que era la herramienta perfecta para poder expresar mi sentipensar desde el corazón

y en calma... Ahora en la adultez, me han servido como la llave maestra para abrir puertas inimaginables de conocimiento, relaciones y proyectos que jamás pensé. A pesar de la habilidad y el gusto por las palabras, me cuesta mucho concentrarme y redactar de forma congruente, no me es fácil los recovecos de la puntuación, las formalidades gramaticales y la seriedad que requieren ciertos escritos. Agradezco poder vivir la magia y el poder que tiene LA PALABRA, ya sea dicha o escrita, pero definitivamente, al quedar plasmada en un papel, ha sido la manifestación de la intención y cosas increíbles suceden, así es como ha surgido la materialización de los sueños más profundos” (Selene Renee Gottwald Flores-Veracruz).

“Solo recuerdo que en la secundaria era muy tímida y soñadora lo cual eso me hacía imaginar mucho plasmándolo en una hoja se podrá decir que son escritos románticos cada vez que escribo es romanticismo lo hago inconsciente al parecer toda mi generación lo hacía porque todos eran poetas algunos si no les daba pena mostrar sus escritos y me sentía menos al escuchar la calidad de aquellas letras conformando hermosos párrafos así que me convertí o convertí los escritos en cosas mudas, silenciosas, con el paso del tiempo comencé a leer más de todo tipo de lectura para ampliar mi vocabulario pero ya no escribí ya no rimaba lo deje hasta que fui mostrando poco a poco lo que escribía me tocaban personas muy buenas o los escritos estaban muy buenos a todos les parecía y les gustaba con esto una va ganando más confianza y aquí seguimos agarrando confianza aprendiendo de los demás para crear todos juntos una bella de párrafos” (Martha Atziri Guerrero Caro-Michoacán).

“...Gloria una chica muy linda y llevadera, leía y escribía muy bonito. Así me di cuenta que me faltaba esforzarme más para leer bien y escribir sin tantas faltas de ortografía y al leer respetar los signos de puntuación, comas, pronunciación etc. Logre hacerlo, salí de la secundaria y me case. Ahora entiendo que desde el noviazgo existió en mí la violencia, mi gusto por estudiar me lo privó el papá de mis hijos al salir juntos la secundaria y tener una relación durante tres años. Nunca dejó de exigirme a casarme con él. Porque él ya no estudiaría...La preparatoria la inicié a los 44 años, sabatina en año y medio, aproveche muy bien el tiempo para ponerme a practicar estas habilidades gramáticas que dejé de practicar

durante muchos años. Me dediqué en cuerpo y alma al estudio, era una ñoña...Trabajaba durante la semana en casas haciendo labores domésticas, fui mucho tiempo asesora del IVEA y con esto cubría mis gastos de la escuela. Me gustó mucho retomar mis estudios así que decidí postularme a la universidad. Con el apoyo de mi hijo, inicié la carrera de Socióloga, con la de su papá no tanto, pero al final cedió...Durante mi carrera me resistí mucho a estar frente a la computadora, me gustaba mucho escribir a mano. Mis trabajos me los empezaron a exigir en computadora y tuve que dejar de escribir a mano. La lectura la re-tomé cuando fui asesora en el IVEA sin embargo no tenía libros de mi gusto porque durante mi rol de ser mamá, esposa y campesina no tenía el tiempo para poner en práctica esa habilidad que siempre he tenido....Se llegó el momento de escribir mi tesis, y la empecé a escribir como en este momento lo estoy haciendo, pero no era válido, tenía que sustentar con lecturas de otros autores, parafrasear, decir de dónde lo sacaba y eso me hacía sentir que lo que escribía que era lo que yo vivía y observaba no era creíble. Como se me hacía difícil me recomendaron leer historias de vida, para poder diferenciar las reglas que pedía el protocolo. Investigué varios temas y al final decidí hacer una acción comunitaria a través de un proyecto de intervención. Del cual nos conformamos un grupo de Mujeres en una cooperativa para trabajar la cocina tradicional del 2018 hasta el presente” (Minerva Chores Chores-Veracruz).

“Recuerdo que a los 6 años yo no sabía leer ni escribir, mis compañeritos se burlaban y la maestra me pegaba de forma que parecieran siempre accidentes, en una ocasión me dio un pisotón y me dejó un dedo con un hueso enterrado que me duró muchos años, yo no le decía a mis papás hasta esa ocasión del pisotón, ellos reclamaron la mala práctica de esta “miss” así le decían en esa escuela y mi madre me retiró de la escuela por 3 días, en los cuales me enseñó a leer y a escribir, al regresar a la escuela yo ya sabía hacerlo fluidamente, podemos ver que las maneras de enseñar no siempre son las adecuadas y cada uno aprende a su manera y a su ritmo, hasta la actualidad me gusta aprender cualquier cosa de forma autodidacta sin ningún problema y con mucha curiosidad” (León De la Mora-Morelia)

“Recuerdo a un niño (yo) entrando a la etapa de la adolescencia de al menos unos 13 años, inquieto, pero con mucha timidez de conocer otras personas y con miedo de crear una

conversación con alguien de mi edad en lengua española ya que mi lugar de crianza no se hablaba el español, si acaso escuchar indicaciones de la maestra de la escuela quien se molestaba bastante al esconderle su varita con la cual golpeaba las manos como respuesta a una travesura, esa era la poca comunicación que se tenía en español, sea como sea esta etapa era fácil de librarla y llegar a casita, posteriormente ir a pastorear las cabras....ahora sé qué cargo dos mundos distintos en mi cabeza y es algo normal el cruce de los cables...Esa ha sido la parte difícil de mi vida y tú qué me cuentas que te duele de la vida” (Eleuterio Xilohua Citlahua-Veracruz).

“Cuando tenía 6 años aún no sabía leer ni escribir, recuerdo perfectamente que mis compañeritos se burlaban y mi maestra me regañaba, está situación me hacía sentir muy triste y nada motivada. Quien era la encargada casi siempre de recogerme a la hora de la salida era mi abuela materna, a quien siempre llamé "mamá Julia", yo trataba de que mis papás no se enteraran de esta situación debido a que ellos trabajaban muy duro en el campo para darnos lo mejor a mis hermanas y a mí además de que me daba cuenta de lo cansados y agotados que siempre estaban; hasta que un día mi mamá Julia me noto rara y no dejo de preguntarme durante todo el camino a su casa, cuando al fin llegamos, me llevó al árbol de jinicuil, el cuál era mi lugar seguro de su casa, después de tanta insistencia le conté lo que me pasaba, para mí sorpresa mi mamá Julia comenzó a llorar, no entendía nada hasta que comenzó a contarme algo en secreto- "Que ella no sabía leer ni escribir", me contó cómo había sido su vida hasta el momento, las burlas y críticas que recibió desde niña hasta adulta, que el mayor sueño que ella tenía era hacer un libro de sus recetas de herbolaria con dibujos, ella conocía mucho de plantas medicinales, después de todo lo que mi mamá Julia me dijo, me pidió de favor que tratara de aprender lo más rápido posible a leer y escribir para que yo le enseñaré y así plasmar sus conocimientos de las plantas mágicas (medicinales) en un libro, esa fue la promesa que ambas nos hicimos yo la enseñaba a leer y escribir, y ella me enseñaría sobre las plantas. Está promesa secreta de ambas me motivó de una forma tan grande que hasta el día de hoy intento aprender, comprender, ayudar. Cabe aclarar que solo pude enseñar a mi mamá Julia a escribir su nombre porque ella murió en ese mismo año (Yamilet Estefany Conde Molina- Veracruz).

“Cuando tenía 9 años mi profesora de cuarto grado de primaria me dijo que me exigiría más que al resto de mis compañeros porque ella veía un gran potencial en mí. Dentro de esas exigencias recuerdo una en particular, como mi familia y yo nos habíamos intoxicado con hígado de res y estuvimos hospitalizados mes y medio, ella me pidió que para no atrasarme pasar mis apuntes en limpio de todas mis libretas, debido a que era una estudiante que le encantaba tomar notas además de escribir por mi cuenta propia, tenía varias libretas llenas, recuerdo que en total eran 9 libretas que debía pasar en limpio. La maestra me decía que la finalidad de este ejercicio además de no atrasarme era mejorar mi escritura, mi ortografía y lograr leer más fluido. Para lograr lo que me pidió solo me otorgó 2 semanas además de realizar mis tareas normales. Cómo siempre he sido muy comprometida, para lograr esta tarea me desvelé todos los días. El último día me faltaban pasar en limpio 10 hojas de la última libreta, ya estaba algo cansada y mi mamá me pidió que me fuera a dormir, a lo cual le negué y le dije que ya me faltaban pocas hojas, nunca dejaba que nadie me ayudara haciendo la tarea, siempre la hacía yo, pero por primera vez acepte la ayuda de mi mamá, quien me ayudó a pasar en limpio la última página. Al otro día casi no llego a la escuela porque me había quedado dormida, entregue las 9 libretas en limpio para que la maestra las calificara, para esto pasaron dos días, a la hora de la salida la maestra me regreso mis libretas calificadas y solo me dijo que tenía una sorpresa para mí en una de las libretas. Llegué a casa emocionada, busque esa sorpresa, la cual fue, tal cual una sorpresa, la maestra Martha había reconocido la letra de mi mamá en la última página de mi libreta de historia, y en vez de reconocer mi esfuerzo y dedicación ella solo puso la siguiente frase "felicidades señora bonita letra" . Desde entonces trato de hacer solo yo mis actividades, trato de escribir menos” (Yamilet Estefany Conde Molina- Veracruz).

“Recuerdo que en tercer año de primaria tenía problemas para pronunciar la letra “R” y cuando trataba de leer la palabra Pedro, Carro, Carretera, las pronunciaba como pedor, caro y caretera, y muchos de mis compañeros se reían de mí y el maestro me pego con una regla, por lo que empecé a tratar de hacer taquito la lengua y tratar de hacer ejercicios con la letra “R”, lo que me marcó la vida en el nivel primaria, razón por la que, cuando trabajo con niños en los huertos escolares, procuro tener mucha paciencia y darle su espacio, su

momento y permito que se expresen” (Sergio Arturo Roblada Mancilla- Jalisco-Nayarit-Colima)

“Pues toda la vida me ha costado la lectura y por ende la escritura, aprendí con el viejo método del miedo (es decir a puro fregadazo y hay de ti si no lo hacías bien) fue hasta la preparatoria que una maestra me dio la oportunidad de fallar las veces que fuera, así que me dije " es ahora o nunca" y ahí me tienes cada que decían quién quiere leer, yo alzaba la mano, la pobre me trataba de escuchar lo más que podía y cambiaba de lector, pero me sirvió para practicar y motivo para no dejar de intentarlo. Por cierto, yo no aprendí a silabiar eso no es lo mío, aprendí asociando todos estos signos a un objeto. A veces ni me tomaba el tiempo de corroborar que las sílabas significarán eso simplemente lo daba por hecho. En la universidad conocí a otra mujer excelente, Lic. En periodismo ella me motivó a escribir siempre paciente y motivadora y por último tú qué eres como una especie de sanadora del saber que empoderan a las personas a confiar en sus capacidades, gracias por eso, no sabes todo lo que has aportado a nuestras vidas” (Cecilia Cortés Ramos- Veracruz)

“Bueno, yo solo recuerdo que como no sabía escribir -de niño- en la escuela nos regañaban, había una maestra que nos hacía llorar...y luego, no nos dejaba salir ..siempre nos tenía ahí encerrados en la escuela y era bien feo porque mientras los que sí podían se iban luego a sus casas, los que no podíamos nos quedamos ahí tooooda la tarde...iban el papá o la mamá y preguntaba y bueno, nos dejaban ahí que para que aprendiéramos y ya cuando llegaba a la casa, nomás otra chinga que nos pegaban...veía eso con mis vecinos...mi papá nomás me regañaba, pero dejaba que descansara un rato y me volvía a poner a escribir o hacer cuentas de matemáticas...como no sabía pues si me jalaba las orejas cada vez que me equivocaba ...tenía 5 años...que no mamen jajajaja...yo salí del preescolar con 5 años. Cumplí seis y ya estaba a medio año del segundo grado... Ya luego, aprendí a leer con el cuento de los changuitos...eso sí me acuerdo bien...es que como a todos nos contaba ese cuento en la escuela -la maestra, otra maestra- nos contaba el cuento leyéndolo del libro y era muy corto...pues como que me lo aprendí de memoria...y en la casa, hacía como que leí pero no leía solo repetía lo que ya sabía y así poco a poco fui uniendo las sílabas y hasta que forme las palabras y ya...aprendí a leer y de ahí, solo me faltaban las matemáticas, pinches tablas

de multiplicar que hasta la fecha no me las sé. Cuando se fue esa maestra... todos nos pusimos felices, porque todos le teníamos miedo, gritaba y miraba feo, siempre con un metro de madera en mano... con unos anillos bien grandes... no manches... Esa maestra a todos nos puso apodos y los que no teníamos apodo solo nos decía "burros"... recuerdo que una vez yo solo quise hacer el ejercicio de escribir a la par que se escucha el dictado... puse un casete y trataba de escribir las canciones que ahí salían, jejeje... por eso siempre escribir a mano no fue lo mío porque escribo con jeroglíficos jajaja si caray... cuando ya la gente es grande y no sabe leer ni escribir. Si se han de sentir gacho... y si da pena o sea, pena de exigir que lo hagan como los que sí sabemos yo por eso (como promotor), trato siempre de no meter ese tipo de actividades... nada mejor como hablar, jejejeje... contar... aunque bueno, también eso de lo oral tiene su chiste porque no todos tienen esa confianza de decir las cosas... siempre se piensa de "y si no está bien lo que voy a decir" o "yo no sé nada, porque no sé leer ni escribir" (Jesús Martínez-Veracruz)

“El temor a los maestros, cuando las letras entraban a golpes me llevó a acelerar mi estrategia de lectura, los hermanos mayores y mis padres fueron mi musa para que a los 5 años comenzara a leer y evitar golpes escolares. Recuerdo los reglazos y la voz imponente de que no había de otra. Ahora mi reto son los textos virtuales, necesito palpar el texto y subrayar los párrafos, sentir y oler las letras” (Felipe De Jesús Ortiz Zaragoza-Puebla-Tlaxcala).

Resultados

Constelaciones

Los estudiantes hacen referencia al “deber ser” en relación a la ortografía, gramática, sintaxis, etc., las reglas dentro de la academia convencional: “mi letra es fea”; “escribo textos que están lejos de ser creativos, “siento que no lo hago bien”, “aún no sé estructurar mis ideas y pensamientos”, “se llegó el momento de escribir mi tesis, y la empecé a escribir como en éste momento lo estoy haciendo”, “lo que escribía era válido, tenía que sustentar con lecturas de otros autores, parafrasear, decir de dónde lo sacaba y eso me hacía sentir que lo que escribía, que era lo que yo vivía y observaba, no era creíble”, “me faltaba esforzarme

más para leer bien y escribir sin tantas faltas de ortografía y al leer respetar los signos de puntuación, comas, pronunciación etc.”

Por otro lado, muchas de las buenas experiencias se relacionan con la existencia de libros en la casa o por familias lectoras: *“en casa siempre había muchos libros”, “mis padres siempre me leían”, “el dueño del molino me regalara la sección de noticias infantiles aprendí a leer con calma”, “cada mes nos llegaba la revista selecciones”, “mi papá me leía muchos cuentos”, “mi hermano mayor me contaba los libros que leía”; “mi abuela paterna Aurora Mancisidor, fue una gran poeta y declamadora”.*

También llama mi atención la generación de las abuelas/abuelos de los estudiantes que no leían ni escribían: *“mamá Julia comenzó a llorar...comenzó a contarme algo en secreto- “que ella no sabía leer ni escribir”; “mi abuelita me dijo que aprendiéramos, que era lo más bonito que podría existir el aprender, que a ella le daba mucha tristeza no saber leer y escribir, el no saber -leer- es cómo no ver”.*

Es importante recalcar las y los buenos docentes los cuales son recordados por su nombre y con sonrisa en la boca: *“llegó una maestra a motivarnos en tercero de secundaria y prepa, con el gusto que ella nos inculcaba”, “la maestra Socorrito, de 70 años, con su bordón siempre en la mano derecha, nos invitaba con su voz dulce y pausada a escribir”; “fue hasta la preparatoria que una maestra me dio la oportunidad de fallar las veces que fuera”, “en la universidad conocí a otra mujer excelente...ella me motivó a escribir siempre paciente y motivadora”.*

Vale la pena destacar estrategias y técnicas didácticas acertadas donde destaca la oralidad y la colectividad, la literatura, los concursos de lectura o de canto: *“escribir cuentitos con base a una imagen, eso me ayudaba mucho a inspirarme”; “el profe asignaba los títulos por equipo luego daba cierto tiempo para leer los libros completos y llegado el plazo nos reuníamos para discutir impresiones...”, “cuando iba en el bachillerato la maestra de literatura nos pidió que leyéramos algún libro y que lo comentáramos en la clase del siguiente día”, ... “escribir cuentos” y encuadernarlos...ahora están en la biblioteca*

escolar”. También fue interesante como es que varios descubrieron su interés y gusto por la lecto-escritura hasta el nivel licenciatura: *“mi director de tesis me recomendaba qué artículos científicos y libros leer, fue ahí donde despertó más mi interés por la lectura...”*

Entre sus narraciones saltan a la vista sus descubrimientos o encuentros: *“cuando escribo las historias que surgen de mi imaginación, la hoja en blanco, se llena de letras de mi creatividad y de mis emociones”, “aprendí que mi manera de escribir es grabándome, después lo transcribo y termino de ordenar las ideas”, “con el divorcio de mis padres empecé un diario, la escritura fue mi desahogo”, “si se ha de sentir gacho, cuando la ya gente es grande y no sabe leer ni escribir.....y si da pena o sea, pena de exigir que lo hagan como los que sí sabemos yo por eso -como promotor-, trato siempre de no meter ese tipo de actividades”, “ahora sé qué cargo dos mundos distintos en mi cabeza y es algo normal el cruce de los cables” (estudiante bilingüe), “cuando trabajo con niños en los huertos escolares, procuro tener mucha paciencia y darle su espacio, su momento y permito que se expresen”, “la escritura permite expresarnos y desahogarnos”, “entendí que era la herramienta perfecta para poder expresar mi sentipensar desde el corazón y en calma”.*

Por otro lado, resaltan y conmueven las experiencias tristes o difíciles, vale decir violentos: *“El temor a los maestros, cuando las letras entraban a golpes me llevó a acelerar mi estrategia de lectura”; “coscorrones, jalones de greñas y regaños de mi madre, por confundir letras o cambiar las palabras”; “mi mamá se enojó tanto que pensó que le estaba bromeando, me dio un par de nalgadas y terminé llorando”, “mis compañeros se burlaban y la maestra me pegaba de forma que parecieran siempre accidentes”; “había una maestra que nos hacía llorar...y luego, no nos dejaba salir ..siempre nos tenía ahí encerrados en la escuela y era bien feo porque mientras los que sí podían se iban luego a sus casas, los que no podíamos nos quedamos ahí tooooda la tarde...”; “aprendí con el viejo método del miedo (es decir a puro fregadazo y hay de ti si no lo hacías bien)”, “de mi infancia no recuerdo mucho, pero fui de las pequeñas que con los esfuerzos y regaños de mi madre se me facilitaba leer y escribir porque cuando no podía, mi madre me daba unos famosos “cocotazos”.*

Como docente me quedo con cuatro puntos a observar: en la edad primaria las violencias alfabetizadoras, en la secundaria y bachillerato, el gozo de la lectura en voz alta y comentada (bibliotecas inexistentes en los relatos), tercero, la escuela o academia si bien como espacio de expresión las más de las veces bloqueadora de creatividad, cuarto la tesis como su primer acercamiento a la lectura y escritura.

Conclusiones

Metáfora de cierre

“El problema del tiempo se parece al de la oscuridad del cielo. Cada acontecimiento se inscribe en su propio tiempo. Los acontecimientos se agrupan y sus tiempos se superponen, pero el tiempo que comparten no se extiende necesariamente más allá del grupo” (John Berger, 2017).

No todas las estrellas entran en una constelación, es decir, estas narraciones están incompletas, hay más historias en el cielo que estrellas consteladas, es decir, hay muchos eventos sin ser historiados y detrás de una constelación hay muchas estrellas, es decir, la identidad nunca es una sola historia.

Es decir, se hace interesante ubicar sus relatos en el tiempo y entender cómo les siguen atravesando el cuerpo (espacio más tiempo=relato). Estas narraciones describen sus relaciones con ellos mismos, entre ellos, con sus territorios, con su memoria, con sus esperanzas y con el trabajo.

Podríamos decir que problemas como deserción escolar, trabajo recepcional con faltas de ortografía, carente de estructura o trunco, “poca habilidad para las Tic’s” tienen su origen en inequidades estructurales y no dentro de las personas, grupos o comunidades.

Finalmente, en esto de “saber leer y escribir”, hay estrellas o incluso constelaciones cobran mucho protagonismo y no dejan observar las estrellas que hay detrás. Este ejercicio fue un intento por escuchar a los estudiantes atestiguando su otredad, preguntando para transformar,

documentando para devolverles, promoviendo vínculos significativos, reaprendiendo lenguajes y palabras que son y nos significan como la reciprocidad y la ciclicidad.